

МАҚСУД ШАЙХЗОДА ШЕЪРИЯТИДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИНИНГ ЎЗИГА ХОС ТАЪСИРИ

Вахобов Каюм

Тошкент давлат транспорт университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7701489>

Annotatsiya: Мақолада мамлакатимизда мустақиллик йилларида халқимизнинг юксак бадий ижодиёти асосида яратилган халқ оғзаки ижодининг қадимий анъаналарини тиклаш ва миллий қадриятларни изчил ривожлантириш, ижодий уюшмалар ҳамкорлигида бахши ва дostonчилар ижодининг энг яхши намуналарини тарғиб қилиш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилганлиги, ҳамда Мақсуд Шайхзода шеърларида ҳам халқ орзу-умидлари, эл истакларини тараннум этувчи бахши образининг маҳорат билан ёритилганлиги ҳикоя қилинган.

Калит сўзлар: Бахшичилик ва дostonчилик санъатини, халқ оғзаки ижоди, дўмбира, “оғзаки адабиёт”, “эл адабиёти”, “халқ оғзаки поэтик ижоди”.

Ўзбек адабиётининг атоқли намояндаларидан бири, забардаст драматург, адабий файласуф Мақсуд Маъсум ўғли Шайхзода шоирлик умрининг сарҳисоби сифатида серқирра бир адабиёт намунаси бўлган “Чорак аср девони” ни яратаркан, унда адабиёт гулшанининг ҳар гули атридан баҳраманд бўлганини кўрамиз. Мақсуд Шайхзода хоҳ замонавий, хоҳ тарихий мавзуда асар ёзаркан, шеърларида, драмаларида ҳам ўйчан ва синовчан нигоҳ элагидан ўтган фикрларнигина ўқувчига тортиқ этганини ҳис қиламиз. Унинг шеърлятидаги енгиллик, самимийлик, китобхонни “ўзи билан олиб кетишлик” замирида халқ оғзаки ижодини яхши билиши, халқ қалби кечинмаларини ўзида ҳис қилиши “ўқишли асар”лар яратилганининг сабабидир эҳтимол. Шоирнинг “Чорак аср девони” тўпламида диққатни тортадиган “Бахши” шеърида халқ орзу-умидлари, эл истакларини тараннум этувчи бахши образи жуда маҳорат билан ёритилган.

Сози каби шикастанафс қомати,
 Изғирин ел ялаб ўтган юз-ёниқ,
 Юракда бор шоирлик муҳаббати,
 Ҳар кун берган совғаси янги қўшиқ,
 Иягида ўсган сийрак оқ соқол.

Ўзбек халқининг болаликдан севиб ўқийдиган эртаклари, афсонавий шаҳарлар, одам ақли идрок эта олмайдиган воқеаларга бой, бола дунёсининг ўзига хос оламида кезадиган саргузаштларни мароқ билан дўмбира чертиб куйлашда, ўқувчига етказишда бахшиларимиз ўрни беқиёс. Мақсуд Шайхзода бахши портретини шундай яратганки, эгик қомати, ҳатто изғирин ялаб ўтган ёноқлари, сийрак соқоли ҳам эътибордан четда қолмаган. Бу эса адибнинг ҳар бир эпизодни яратишда ва бу ҳақда оғиз жуфтлашдан олдин ўша оламини астойдил ўрганиши, энг кичик эътибордан четда қоладиган қиррасини-да кўздан қочирмаслигидандир. Биламизки, инсоният тарихида адабиёт-сўз санъати ўзининг дастлабки яратилиш давриданоқ халқ оғзаки ижоди халқнинг ёзилмаган тарихига айланган. “Оғзаки ижод”, “халқ оғзаки поэтик ижоди”, “оғзаки

адабиёт”, “эл адабиёти” каби номлар билан аталган бадиий адабиётнинг илк намуналари иккинчи томондан турмуш, ҳаёт дарслиги сифатида ёш авлодни тарбиялашдек муҳим вазифани бажариб келган. Халқнингюрагидан ўрин олган асар борки, у халқчил ва халққа яқин мавзуларда сўз юритади. Қадимдан туркий халқлар ўртасида бахшиларга ўзгача ҳурмат билан қаралганини биламиз. Қанча сувлар оқиб, бу даврларда кўп талотўпларни ўз бошидан кечирган миллатимиз мустақилликдан сўнг ўзлигига, ўз ўзанига қараб оқишни бошлагани ҳеч кимга сир эмас. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида халқимизнинг юксак бадиий ижодиёти асосида яратилган номоддий маданий мерос дурдоналарини асраб-авайлаш, халқ оғзаки ижодининг қадимий анъаналарини тиклаш ва миллий қадриятларни изчил ривожлантириш, ижодий уюшмалар ҳамкорлигида бахши ва дostonчилар ижодининг энг яхши намуналарини тарғиб қилиш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилиб борди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 27-апрелдаги 1109–сонли “Бахшичилик ва дostonчилик санъатини янада ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори билан айна пайтда бахшичилик ва дostonчилик санъатининг тарихи, бахшилар ва дostonчиларижодини мукаммал ўрганиш, бу борада фундаментал тадқиқотлар олиб бориш, халқ оғзаки ижоди ёдгорликларини тўплаш, нашр этиш юзасидан яна кўпгина чора-тадбирларни амалга оширишга эҳтиёж сезилганки, ёш авлодга ўтмиш осори атиқалари, бой адабиёти, сермаҳсул ижод намуналари билан таништиришга талаб ошиб бормоқда. Буни қарангки, мустамлакачилик эпкинлари эсаётган бир замонларда ҳам ёш авлодга ўзлигини англашиш, миллий руҳда тарбиялаш маърифат эгалари, зиё таратувчиларнинг бирдан бир мақсади бўлган. Зиё бу нур демақдир, миллат қалбига, онги-шуурига илм-маърифат зиёсини тарқатиш халқ дардини ўз дарди деб билган ижод аҳли зиммасида бўлган. Оташнафас шоир Мақсуд Шайхзода 1936 йилда ёзган “Бахши” шеърида ўқувчига халқ оғзаки ижодининг ноёб заҳираларини етказмоқчи бўлганини кўрамиз.

Юлдуздан ҳам кўпроқ мисра ёдлаб чол,

Олам-олам дoston айтар сўзларда.

Хазинадир қофияга, ташбеҳга,

Марвариддай тизган гўё тасбеҳга.

Ўзбек адабиётининг ўзи бир хазина. Тарих қатларини сарҳисоб этсак, шарқ шеъриятидек бой, “ҳар бир бурчагида аждарҳолар олов пуркаб тургани” га қарамай, уни асрашда ҳар доим куч топа олган, ҳар қандай йўқотишлар, қора қуюнли гирдоблардан сақлашга бел боғлаган миллат сарбонлари ҳамиша бўлган. Мана шундай сарбонлар қаторида биз “ўзбекнинг озари” дея юксак баҳоланган устод Шайхзодани бемалол айта оламиз.

Дорга кетган мазлумларни ўйлайди,

Алплар билан курашади полвондак.

Мустабидлар давронидан зор бўлиб:

«Хайрон қолдим, жаллод қилган ишингга!»

Сўйлар хоин макридан безор бўлиб:

«Заҳар қўшдинг бугун ичган ошимга!»

Шеърда куйланган “ошига заҳар қўшилган”, мазлумни ўйлайдиган, мустабидлар зулмидан зор қақшаган, аммо ҳеч ерда буни айтиб юрмаган” -БАХШИ бу шоирнинг ўзидир эҳтимол. Чунки эл дардини ўзиники деб билган зиёлиларимиз бошидан нималар кечгани бизга маълум. Тақдирнинг оғир зарбаларидан бенасиб қолмаган улкан қалб эгаси ҳамиша ўзини ўзбек фарзандлари қаторида эканини таъкидлашдан чарчамайди. Унинг тарихини ўрганишдан, адабиёт аталмиш хиёбонида кезиб нафис ҳавосидан баҳраманд бўлишни тарк этмайди.

Азобларга одам йиғлар, кўк йиғлар,

Хон зулмидан эл мубтало азобга,

Лекин сўнгда зулмобод йиқилар,

Етказади бахши хонни жазога.

Дарҳақиқат ҳар зулмнинг охири бўлганидек, қора кунларнинг ҳам якуни бордир. Маърифат эгаларининг ўзи етмаган сурурли, тинч замонларга келажак авлоди гувоҳи бўлди.

Бахши шеъри бепоён бир гулистон,

Қайси гул ҳам топилмайди бу боғда?

Қеча яна яратди янги дoston,

Янги дунё мардларига қасида!..

Қор телпакли кўкимтир тоғ сийнаси

– Ҳаммасини яратишга моҳирдир,

Чунки, халқи — зуваласи шоирдир.

Шайхзода ижодининг юсак савияси, илмий мулоҳазаларининг баркамоллиги, шу билан бирга суҳбатининг ширинлиги ва кўнглининг очиқлиги китобхонларда катта муҳаббат туғдиради. Ўз шеърлари сатрида мустақилликдан умидвор, гўзал кунларга бой фарахбахш кунлар келишига ишонган буюк қалб эгаси Мақсуд Шайхзода вафотидан кейин ҳам нафақат миллий адабиёт хазинасидан жой олган асарлари, балки ажойиб инсоний фазилатлари ва порлоқ образлари билан ҳам халқ хотирасида абадий яшайпти. Низомий ватанида туғилган Шайхзода фалакнинг гардиши билан ўзбек тупроғига келиб қолиб, ҳаётининг бахтли ва фожиали кунларини шу ерда кечирди. Шу ерда шоир, драматург, адабиётшунос олим, таржимон ва педагог сифатида шаклланиб, ўзбек адабиёти, адабиётшунослиги ва таржима мактаби тараққиётига улкан ҳисса қўшди.

References:

1. Наим Каримов, Мақсуд Шайхзода: Маърифий-биографик роман. Т.: Шарқ”, 2009.
2. М. Шайхзода. Чорак аср девони: Танланган асарлар/ М. Шайхзода. - Тошкент: Ўзбекистон давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1958.
3. М. Шайхзода. Замондошларим хотирасида/ М. Шайхзода. - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1983.
4. М. Шайхзода. Асарлар олти томлик / М. Шайхзода Т.4. Ғазал мулкининг султони: Алишер Навоий ҳақидаги тадқиқот ва мақолалар мажмуаси - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1972.